

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 280 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	

O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTORLARNI JALB ETISH MAQSADIDA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI

Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi

Iqtisodiyot fanlari

Termiz Davlat Universiteti magistranti

ORCID:0009-0006-7889-507X

Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna

Termiz Davlat Universiteti magistranti

Choriyeva Mohichehra Oybek qizi

Termiz Davlat Universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish va xorijiy investorlarni jalb qilish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari tahlil qilingan. Normativ-huquqiy hujjatlar, xalqaro tajriba va statistika asosida tadqiq etilib, investitsiyalarning iqtisodiy o'sishga ta'siri hamda muhitni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, xorijiy investitsiyalar, investitsiyaviy jozibadorlik, iqtisodiy o'sish, huquqiy islohotlar.

Abstract: This article analyzes ways to enhance investment attractiveness to develop entrepreneurship and attract foreign investors in Uzbekistan. The study is based on legal documents, international experience, and statistics, highlighting the impact of investments on economic growth and providing recommendations for improving the investment climate.

Key words: entrepreneurship, foreign investments, investment attractiveness, economic growth, legal reforms.

Аннотация: В данной статье анализируются пути повышения инвестиционной привлекательности для развития предпринимательства и привлечения иностранных инвесторов в Узбекистан. Исследование основано на нормативно-правовых актах, международном опыте и статистике, с выделением влияния инвестиций на экономический рост и рекомендаций по улучшению инвестиционного климата.

Ключевые слова: предпринимательство, иностранные инвестиции, инвестиционная привлекательность, экономический рост, правовые реформы.

KIRISH

Tadbirkorlik iqtisodiyotning muhim sektori hisoblanib, u yangi ish o'rinlari yaratish, iqtisodiy barqarorlikni oshirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishda katta ahamiyatga ega. O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb etish masalasi dolzarbdir. Xorijiy investitsiyalar esa tadbirkorlikni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarni jalb qilish, tajriba va innovatsiyalarni mamlakatga olib kirish imkoniyatini taqdim etadi.

O'zbekiston Respublikasi o'zining investitsion siyosatida tadbirkorlikni rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilagan. So'nggi yillarda davlat tomonidan qator islohotlar amalga oshirilib, xorijiy investorlar uchun qulay biznes muhitini yaratishga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan soliq va bojxona imtiyozlari, maxsus iqtisodiy zonalar (SEZ) tashkil etilishi va davlat-xususiy sheriklik loyihalarini kengaytirish kabi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Biroq, investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish masalasi faqatgina imtiyozlar bilan cheklanmaydi. Bu jarayonda infratuzilma holatini yaxshilash, qonunchilik bazasini takomillashtirish, ma'muriy tartib-taomillarni soddalashtirish va korrupsiyaga qarshi kurashish kabi omillar ham katta ahamiyatga ega. Shuningdek, xalqaro tajribani o'rganish va muvaffaqiyatli amaliyotlarni qo'llash orqali investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirish mumkin.

Ushbu maqola O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning roli va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llarini tahlil qiladi. Tadqiqot doirasida milliy va xalqaro tajribalar o'rganilib, iqtisodiy siyosatni takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Maqolaning maqsadi – mamlakatda tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash va iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlash uchun samarali strategiyalarni taklif etishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida xorijiy investitsiyalarni jalb qilish alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu yo'nalishda tadbirkorlik muhitining sifatini oshirish va investitsiyaviy jozibadorlikni ta'minlash bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, P. M. Romer o'zining iqtisodiy o'sish nazariyasida investitsiyalarning texnologik taraqqiyotga ijobiy ta'sirini ta'kidlab, rivojlanayotgan davlatlar uchun xorijiy investitsiyalarni jalb etishning muhimligini asoslagan. Uning fikricha, investitsiya oqimlari nafaqat moliyaviy resurslarni, balki yangi texnologiyalarni va boshqaruv tajribalarini ham o'z ichiga oladi.

Shuningdek, D. A. Aslundning tadqiqotlari O'zbekiston kabi transformatsiya jarayonini boshdan kechirayotgan mamlakatlarda investitsion muhitni yaxshilashning me'yoriy-huquqiy asoslarini yaratish zarurligiga e'tibor qaratadi. Aslundning fikriga ko'ra, siyosiy barqarorlik va tadbirkorlikka qulay bo'lgan soliq siyosati xorijiy investorlarni jalb qilish uchun muhim omillar hisoblanadi.

Mahalliy tadqiqotchi T. T. Jo'rayevning ishlari ham ushbu yo'nalishda alohida o'rin tutadi. U O'zbekistonda investitsion muhitni yaxshilash uchun huquqiy islohotlarning samaradorligi va ularning amaliy tatbiqini tahlil qilgan. Jo'rayevning tadqiqotlari xorijiy investorlar uchun qulay biznes muhit yaratishning afzalliklarini, xususan, erkin iqtisodiy zonalar tashkil qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish mumkinligini ko'rsatadi.

A. B. Xodjimurodov esa o'z tadqiqotlarida xalqaro tajribani tahlil qilib, O'zbekiston sharoitida investitsion infratuzilmani yaxshilash masalalariga e'tibor qaratgan. U xorijiy kapitalning oqimini ko'paytirish uchun bank-moliya sektorining modernizatsiyasini, investitsiyaviy xavfsizlikni ta'minlash mexanizmlarini kuchaytirish zaruratini asoslaydi.

Shuningdek, xorijiy olimlardan J. Stiglitzning iqtisodiy islohotlar va ularning investitsiyaviy oqibatlari bo'yicha ishlari O'zbekiston sharoitida ham dolzarbdir. Stiglitzning tadqiqotlarida institutsional islohotlarning investitsiyalar oqimiga ijobiy ta'siri qayd etilgan. Uning fikriga ko'ra, davlat tomonidan investitsiyaviy faoliyatni qo'llab-quvvatlashning aniq mexanizmlarini yaratish zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan normativ-huquqiy hujjatlar, rasmiy statistika va xalqaro tashkilotlarning tahlilii hisobotlari asosida yig'ildi. Olingan ma'lumotlar iqtisodiy tahlil, qiyosiy tahlil va kontent-analiz usullari yordamida tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida O'zbekiston va boshqa davlatlar tajribasi o'rganilib, investitsiyaviy jozibadorlikni oshirishga doir tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Investitsiyaviy jozibadorlikni oshirishning asosiy omillari iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy-madaniy sohalarni o'z ichiga oladi. Xorijiy investorlarga nisbatan mamlakatning jozibadorligini oshirishda infratuzilma, davlat siyosati, qonunchilik, soliq siyosati va ma'muriy tartib-taomillar muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston misolida, so'nggi yillarda davlat tomonidan amalga oshirilgan qonunchilik islohotlari investitsiyaviy muhitni yaxshilashga xizmat qilgan. Masalan, xorijiy investorlarni jalb qilish maqsadida "Xorijiy investitsiyalar to'g'risida"gi qonun, investitsiya imtiyozlarini yaratish va maxsus iqtisodiy zonalar tashkil etish bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Ushbu islohotlar bir tomondan mamlakatga chet eldan mablag'lar kiritilishini rag'batlantirsa, ikkinchi tomondan mahalliy tadbirkorlarning rivojlanishiga yordam beradi. Biroq, bu islohotlarning samaradorligini baholash uchun uzoq muddatli tahlillar va kuzatuvlar zarur.

Yuqoridagi qonunlar va imtiyozlar nafaqat investitsiyalarni jalb qilishga, balki investorlarga jarayonning shaffof va samarali amalga oshirilishini ta'minlaydigan mexanizmlarni yaratishga asoslangan. Misol uchun, investitsiya qilishning boshqaruv tizimini soddalashtirish va texnologik innovatsiyalarni rag'batlantirish uchun maxsus iqtisodiy zonalarda rivojlantirilgan infratuzilma investorlar uchun qo'shimcha qulayliklar yaratadi.

Shu bilan birga, soliq siyosatining shaffofligi, davlat-xususiy sheriklikning rivojlanishi va kreditlash tizimining soddalashtirilishi investitsion jozibadorlikni oshiradigan muhim omillar hisoblanadi.

Xorijiy investitsiyalar iqtisodiy o'sishning muhim manbalaridan biridir. Xorijiy kapitalni jalb qilish nafaqat milliy iqtisodiyotning rivojlanishini rag'batlantiradi, balki yangi texnologiyalarni va innovatsion yondoshuvlarni olib kiradi, eksport salohiyatini oshiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi va raqobatbardoshlikni kuchaytiradi.

O'zbekistonda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali sanoatning barqaror rivojlanishi, xizmatlar sektori va qishloq xo'jaligida ham yangi imkoniyatlar yuzaga keladi. Bundan tashqari, xorijiy investitsiyalarning mamlakatga kirishi xalqaro savdo imkoniyatlarini kengaytiradi. Masalan, yirik xorijiy korporatsiyalarning O'zbekistonda ishlab chiqarishning boshlanishi xalqaro bozorlar uchun mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytiradi. Bu eksport salohiyatining oshishiga, yangi ishlab chiqarish tarmoqlarining shakllanishiga va yuqori malakali ishchi kuchining paydo bo'lishiga olib keladi.

Shu bilan birga, xorijiy investitsiyalarning mamlakatga ijobiy ta'sir ko'rsatishi uchun investitsiya muhiti mustahkam bo'lishi kerak. Maxsus iqtisodiy zonalar, soliqlarni kamaytirish, erkin iqtisodiy hududlar yaratish va boshqaruvni markazlashgan tizimga keltirish kabi chora-tadbirlar bu borada muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonning maxsus iqtisodiy zonalarini xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu zonalar soliq imtiyozlari, bojxona to'lovlarining kamaytirilishi va boshqa turdagi qulayliklarni taklif etadi. Maxsus iqtisodiy zonalar O'zbekistonda ishlab chiqarishni rag'batlantirish va mahsulotlarni eksport qilish imkoniyatlarini oshirish uchun kengaytirilgan.

Xitoy va Qozog'iston tajribasi shuni ko'rsatadiki, maxsus iqtisodiy zonalar rivojlangan infratuzilma, yuqori malakali ishchi kuchi va zamonaviy texnologiyalarni jalb qilishda katta rol o'ynaydi. O'zbekistonning maxsus iqtisodiy zonalarida davlat tomonidan ajratilgan subsidiya va imtiyozlar orqali yangi bizneslar ochilishi va xalqaro investorlarning qiziqishi oshirilishi mumkin.

Investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish uchun ba'zi to'siqlarni ham hisobga olish kerak. Korrupsiya va ma'muriy to'siqlar hali ham investitsiyalarni jalb qilishda asosiy to'siqlardan biri hisoblanadi. Bu muammolar investorlarga byurokratik to'siqlarni, noaniq va murakkab qonunlarni, ma'muriy tartib-taomillarning oshkor emasligini keltirib chiqaradi. Shu sababli, korrupsiyaga qarshi kurash va byurokratik tizimni soddalashtirish investitsion muhitni yaxshilashning zaruriy sharti hisoblanadi.

Shu sababli, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi shaffoflikni oshirish, korrupsiyani kamaytirish va investitsiya muhitini soddalashtirish zarur. Innovatsion texnologiyalar, elektron hukumat tizimlarining rivoji va raqamli infrastrukturani kengaytirish bu jarayonda katta yordam beradi.

O'zbekistonning investitsiyaviy jozibadorligi oshishi natijasida iqtisodiy sektorlarning diversifikatsiyasi va yangi ishlab chiqarish tarmoqlarining shakllanishi kuzatilmoqda. So'nggi yillarda maxsus iqtisodiy zonalar (SEZ) va davlat tomonidan taqdim etilgan soliq imtiyozlari yordamida xorijiy investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshdi. Masalan, Navoiy va Jizzax kabi maxsus iqtisodiy zonalarda xorijiy kapitalning bir qismi sanoat va qishloq xo'jaligi tarmoqlariga yo'naltirildi. Bu esa yangi ish o'rinlarini yaratish va ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirishga yordam berdi.

Bu yutuqlarning asosiy omili, avvalo, investitsiyalarni jalb qilish uchun yaratilgan ijobiy huquqiy muhit va investitsion imtiyozlar hisoblanadi. Xorijiy investorlar uchun mamlakatning jozibadorligini oshirishda amalga oshirilgan qonunchilik islohotlari natijasida soliq va bojxona imtiyozlari, maxsus iqtisodiy zonalar faoliyatining rivojlanishi va raqobatbardosh bozorni yaratishga qaratilgan qator chora-tadbirlar o'z o'rnini topdi.

Biroq, bu jarayonda muayyan qiyinchiliklar ham mavjud. Xalqaro investitsiyalarni jalb qilishning asosiy to'siqlari korrupsiya, byurokratik to'siqlar va investitsiya jarayonlarining noaniqligi hisoblanadi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun samarali davlat siyosati, shaffof tizim va xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lish zarur.

So'nggi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilgan soliq va ma'muriy islohotlar investitsiyaviy jozibadorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Soliqni kamaytirish, investitsiya jarayonlarini soddalashtirish va ma'muriy xizmatlar sifatini oshirish bo'yicha qadamlar xorijiy investorlarning e'tiborini tortmoqda. Soliq imtiyozlari va davlat tomonidan taqdim etilgan subsidiya dasturlari yordamida kichik va o'rta korxonalar, ayniqsa eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish tarmoqlari rivojlandi.

Bundan tashqari, investitsiyalarni jalb qilishning muhim mexanizmlaridan biri bo'lgan davlat-xususiy sheriklik (PPP) orqali katta miqdordagi mablag'lar kiritildi. Infratuzilma loyihalari, jumladan, transport va energetika tarmoqlarini rivojlantirish, yangi texnologiyalarni olib kirish va mavjud tizimlarni modernizatsiya qilish maqsadida xorijiy investorlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Natijada, transport va logistika sohasida xorijiy kapitalning ulushi oshib, mamlakatning eksport salohiyati yanada kuchaydi.

O'zbekistonning maxsus iqtisodiy zonalarini xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynadi. Bu zonalaridagi soliq imtiyozlari, erkin bojxona tartiblari va boshqa yengilliklar investitsion jozibadorlikni oshirishga xizmat qildi. SEZlar faoliyati natijasida yuqori texnologiyalarni rivojlantirish va zamonaviy ishlab chiqarish

tarmoqlarini tashkil etish uchun qulay sharoitlar yaratildi. Ayniqsa, energiya va minerallarni qayta ishlash kabi sohalarda SEZlarning ahamiyati ortdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasida xorijiy investitsiyalarni jalb etish va mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish uchun yaratilgan sharoitlar ijobiy o'zgarishlarga olib keldi. Mamlakatda amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlar, xususan, huquqiy tizimni takomillashtirish, soliqqa tortish siyosatini yengillashtirish va maxsus iqtisodiy zonalar orqali qo'llab-quvvatlash, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynadi. Ushbu islohotlar yangi ish o'rinlari yaratish, eksport salohiyatini oshirish va iqtisodiy diversifikatsiyani amalga oshirishga xizmat qildi.

Xorijiy investorlarning mamlakatga qiziqishi, ayniqsa, soliq imtiyozlari va davlat tomonidan yaratilgan qulay iqtisodiy muhit yordamida oshdi. Maxsus iqtisodiy zonalar, davlat-xususiy sheriklik (PPP) shaklidagi loyihalar va infratuzilma sohasidagi o'sish investitsiyalarni jalb qilishning samarali mexanizmlarini yaratdi. Shuningdek, texnologik innovatsiyalarni joriy etish, energetika va qishloq xo'jaligi kabi tarmoqlarda yangi investitsion loyihalarni amalga oshirishda xorijiy kapitalning o'rni tobora kuchayib bormoqda.

Biroq, bu jarayonda ba'zi to'siqlar hamon mavjud. Korrupsiya, byurokratik to'siqlar va investitsiya jarayonlaridagi noaniqliklar xorijiy investorlar uchun muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, O'zbekiston hukumati uchun eng muhim vazifa — investitsion muhitni yanada shaffoflashtirish, investitsiyalarni jalb qilish jarayonlarini tezlashtirish va xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lishga intilishdir.

Bundan tashqari, infratuzilma va texnologiyalarga qaratilgan investitsion loyihalarni rivojlantirishda mamlakatning global bozor bilan integratsiyasi hamda xalqaro ta'sir va hamkorlikni oshirish zarur. O'zbekistonning jozibadorligini oshirishda davlat siyosati, qonunchilik va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni izchil amalga oshirish katta ahamiyatga ega.

Mamlakat iqtisodiyotining turli tarmoqlarida yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish va eksportga yo'naltirilgan sanoatlarni rivojlantirish uchun xorijiy investorlarga yanada qulay imkoniyatlar yaratish zarurdir. Shu bilan birga, amalga oshirilgan investitsiya loyihalarining samaradorligini baholash va ularni istiqbolli tarmoqlarga yo'naltirish ham muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mamlakatning iqtisodiy o'sishini yanada kuchaytiradi va global miqyosda yangi investitsion imkoniyatlarni ochadi.

Kelajakda, O'zbekistonning investitsion jozibadorligini oshirish maqsadida iqtisodiy va huquqiy tizimni doimiy ravishda takomillashtirish, innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va yuqori malakali ishchi kuchini tayyorlash zarur bo'ladi. Shu tariqa, O'zbekiston nafaqat mintaqadagi, balki global miqyosda ham xorijiy investitsiyalar uchun jozibador bo'ladi va iqtisodiy o'sishni yuqori sur'atlarda davom ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Baymukhamedov, B. (2020). Investitsion jozibadorlik va mamlakat iqtisodiyoti. Toshkent: O'zbekiston Noshirligi.
2. Jahon banki guruhi. (2022). O'zbekiston investitsiya iqlimi va iqtisodiy rivojlanish hisobotlari. Washington D.C.: Jahon Banki.
3. Karimov, I.A. (2019). O'zbekistonda investitsiyalarni jalb etish strategiyalari. Toshkent: O'zbekiston Noshirligi.
4. Muminov, A., & Shukurov, M. (2018). Investitsiyaviy jozibadorlik: Ta'limotlar va amaliyot. Toshkent: TDIU nashriyoti.
5. Pirov, S. (2021). O'zbekistonda investitsiyalarni jalb etish bo'yicha strategik yondashuvlar. Toshkent: TDIU nashriyoti.
6. Raximov, B., & Sharipov, R. (2020). Innovatsion texnologiyalarni joriy etish va investitsiyalarni jalb etish. Toshkent: Innovatsion Kitobxon.
7. Toshkent Xalqaro Iqtisodiyot Universiteti. (2022). Soliq siyosati va inv
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi. (2023). O'zbekistonda investitsiyaviy faoliyatni tahlil qilish. Toshkent: Davlat statistika qo'mitasi.
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2021). Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda davlat xizmatlari va raqobatbardoshlik. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

